

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QOVUN DARAXT (PAPAYYA)
YETISHTIRISH TEXNALOGIYALARI

Toshkent davlat agrar universiteti
Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi
Toshboyeva Dilshoda Ochilboy qizi
Mirzayeva Muhabbat Jalolovna

Annotatsiya: Qovun daraxti yoki papayya – tropik va subtropik daraxt issiq mintaqalarda o‘svuchi mevali daraxt bo‘lib, sovuqqa chidamsiz. Ushbu 25 yildan oshiqroq muddat mobaynida gullab -yashnaydi. Papaya respublikamiz yer maydonlarida ham sinov-tajriba tariqasida ekilmoqda. U asosan Hindiston, Braziliya, Indoneziya, Avstraliya, Nepal, AQSH, JAR, Nigeriya kabi mamlakatlarda ko‘p miqdorda yetishtiriladi. Uning ko‘pgina madaniylashgan va yovvoyi turlari mavjud: “Garleaguercifolia Solms”, “Carica”, “Bourgani Solms”, ekvador qovun daraxti – “Chiysopetala Hells” va boshqalar. Qovun daraxtining g‘o‘za singari bir yillik shakllari ham bor bo‘lib, ular urug‘idan sepiladi va yil oxirida yig‘ib olinadi. Qovun daraxti juda tez o‘svuchi va hosilga kiruvchi o‘simliklardan. U urug‘i ekilgach, taxminan bir yildan so‘ng, gullay boshlaydi. Biroq ekilganidan uch oy o‘tib, gullagan holatlari ham bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. Qovun daraxt, papayya ferment, qalamchalash, payvand, provitamin, plynka qobiq, qitmoq tuproq.

Аннотация: дынное дерево или папайя – это фруктовое дерево, которое растет в тропических и субтропических регионах и не переносит холода. Он будет процветать более 25 лет. Папайя также высаживается на земельных участках нашей республики в качестве эксперимента. В основном его выращивают в больших количествах в таких странах, как Индия, Бразилия, Индонезия, Австралия, Непал, США, ЮАР, Нигерия. У него много окультуренных и дикорастущих видов: “Гарлиагерцифолия Зольмс”, “Карика”, “Бургани Зольмс”, эквадорская дыня – “хийсонетала Хеллс” и др. Существуют также однолетние формы дынного дерева, такие как хлопок, которые высевают из семян и собирают в конце года. Дынное дерево-это очень быстрорастущее и собирающее урожай растение. Он начинает цвести примерно через год после посева семян. Но были и случаи, когда через три месяца после посадки цвели.

Ключевые слова. Дыня дерево, папайя фермент, черенкование, прививка, провитамин, пленочная кора, суглинистая почва.

Abstract: Melon tree or papaya – tropical and subtropical tree is a fruit tree that grows in warm regions and is frost-resistant. It thrives for more than 25 years. Papaya is also being planted as a test-experiment in the land areas of our republic. It is grown in large quantities mainly in countries such as India, Brazil, Indonesia, Australia, Nepal, USA, JAR, Nigeria. It has many cultivated and wild species: “Garleaguercifolia Solms”, “Carica”, “Bourgani Solms”, Ecuadorian melon tree – “Chiysopetala Hells”, etc. The melon tree also has annual forms such as Acorns, which are sown from seeds and harvested at the end of the year. The melon tree is a very fast growing and

harvest-consuming plant. It begins to bloom after about a year, when the seed is planted. However, three months after planting, there were also cases of flowering.

Keywords: Melon tree, papaya enzyme, penciling, grafting, provitamin, film shell, loamy soil.

Kirish; Qovun daraxti, papaya-papayyadoshlarga mansub doim yashil mevali daraxt. Afrika va Janubiy-Sharqiy Osiyoda ko'p tarqalgan. Balandligi 4–7 m. Barglari yirik, panjasimon qirg'ilgan, 5-7 bo'lakli, uzun bandli. Shox-shabbasiz, tanasining uchida g'uj-g'uj o'rnavgan barglari soyabonga o'xshab osilib turadi. Gullari sarg'ish-oq, ikki jinsli. Mevasi sariq tusda, og'irligi 3–6 kg, uzunligi 30 sm, qovunga o'xshaydi. Qovun daraxti tez o'sadi, lekin uzoq yashamaydi, sovuqqa chidamsiz. Tropiklarda o'stiriladi. Mevasi iste'mol qilinadi. Undan papain fermenti olinadi. Urug'idan ko'paytiriladi.

Asosiy qism: Papayya ya'ni qovun daraxti mevasini oziq-ovqat sanoatida go'shtni yumshatish, pivo tayyorlash, saqichlar tayyorlashda ishlatiladi.

Tibbiyotda esa undan qorason yaralarni, onkologik kasalliklarni hamda bo'g'im, yurak-qon tomir tizim xastaliklarini davolashda foydalaniladi.

To'qimachilik sanoatida ipak ishlab chiqarish, junlarni yumshatishda asqotadi.

Kosmetikada undan ajoyib sovun va shampunlar olinadi. Qovun daraxtining pishgan mevasi insonga C vitaminini 100%, provitamin A ning esa 60% kunlik me'yorini

berishi mumkin. Bundan tashqari, uning tarkibida kalsiy, magniy, kaliy, natriy, temir, fosfor va boshqa ko'plab mikroelementlar mavjud. Papayya respublikamiz yer maydonlarida ham sinov-tajriba tariqasida ekilmoqda. U asosan **Hindiston, Braziliya, Indoneziya, Avstraliya, Nepal, AQSH, JAR,**

Nigeriya kabi mamlakatlarda ko'p miqdorda yetishtiriladi. Qovun daraxti asosan, urug'idan ko'paytiriladi. Ammo uni qalamchalash va payvand qilish yo'li bilan ham ko'paytirish mumkin. Urug'i eti va plyonka qobig'idan ajratiladi va so'ngra soyada quritiladi. Ular zich yopiladigan idishda saqlanadi, bunday holatda ularning unuvchanligi uzoq vaqt saqlanadi. Qovun daraxti tuproqqa u qadar talabchan emas, lekin uni qumoq tuproqqa ekmaslik kerak. Uni ekayotganda tuproqni ortiqcha namlash kerak emas, bunday sharoitlarda qovun daraxtining ildizi chirish kasalligidan zararlanadi. Qovun daraxti ko'chatlarini yilning istalgan vaqtida yetishtirish mumkin. Buni bahorda, sernam ob-havoda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Tuproq-iqlimga mos navlar. Har bir mamlakatda shu joyning tuproq-iqlimiga mos va kasallik hamda zararkunandalarga chidamli muayyan turlar yetishtiriladi. Qovun daraxtining mevalarini bir necha kungacha saqlash mumkin va u qaynatilgan hoida oziq-ovqatga ishlatiladi.

Uning ko'pgina madaniylashgan va yovvoyi turlari mavjud: "Garleaguercifolia Solms", "Carica", "Bourgani Solms", **ekvador qovun daraxti** – "Chiysopetala Hells" va boshqalar. Qovun daraxtining g'oz singari bir yillik shakllari ham bor bo'lib, ular urug'idan sepiladi va yil oxirida yig'ib olinadi. **Tez hosilga kiradi.** Qovun daraxti juda tez o'suvchi va hosilga kiruvchi o'simliklardan. U urug'i ekilgach, taxminan bir yildan so'ng, gullay boshlaydi. Biroq ekilganidan uch oy o'tib, gullagan holatlari ham bo'lgan.

O'zgaras harorat zarur. Qovun daraxti issiqsevar o'simlik bo'lib, uning faol o'sishi uchun keskin o'zgaraydigan 23-27 darajadagi harorat zarur. Qishki davrdagi salqin havo oqimi barglarining to'kilishiga olib keladi. Harorat 15 darajadan pasayganda esa, o'simlikning umumiy o'sishi ham sekinlashib qoladi. Havo harorati 29-31 darajadan oshsa,

qovun daraxti uchun salbiy holatlar yuzaga keladi va natijada hosildorlik pasayishi mumkin.

Xulosa: O'zbekiston sharoitida papayya (qovun daraxti) yetishtirish istiqbollari yuqori, ayniqsa iqlimi iliq va yomg'ir kam yog'adigan janubiy hududlarda (Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona vodiysi) bu ekin muvaffaqiyatli o'sishi mumkin. Papayya tez o'suvchi, meva berish davri qisqa bo'lgan tropik mevali daraxt bo'lib, uning mevalari oziq-ovqat sanoati, dorivor maqsadlar va eksport salohiyati uchun muhim hisoblanadi. Yetishtirish texnologiyasi sifatida issiqxona sharoitida ko'chat tayyorlash, yaxshi drenajli tuproq, doimiy sug'orish va harorat nazorati muhim omillar hisoblanadi. Papayya daraxti sovuqqa chidamsiz bo'lgani sababli qishda yopiq issiqxonalar yoki o'ralgan parniklar talab etiladi. To'g'ri agrotexnik tadbirlar orqali bu ekindan yuqori hosil olish mumkin bo'lib, O'zbekiston uchun iqtisodiy foydali alternativ ekin hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tursunov A. Sh., "Tropik va subtropik mevali ekinlar agrotexnologiyasi", Toshkent, 2020.
2. Karimov D., "Issiqxona sharoitida ekzotik mevalar yetishtirish bo'yicha qo'llanma", Samarqand, 2022.
3. FAO (2021). Papaya Production in Asia and the Pacific Region. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
4. Raj, M. & Singh, H. (2018). Papaya Cultivation Practices. Indian Council of Agricultural Research.